

МНОГОПЛАСТОВЫЙ ХАРАКТЕРЕ ЗОРОАСТРИЙСКОЙ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

Махмудова Гули Тилабовна

доктор философских наук,
профессор кафедры

«Философии и логики» НУУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6335673>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 февраля 2022 г.
Утверждено: 20 февраля 2022 г.
Опубликовано: 25 февраля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Авеста, зороастризм этнография, ценности, национальное, религия, философия, культура, Яшты, Ясна, Видевдат, обрадность.

АННОТАЦИЯ

Изучение истории первобытной культуры показало, что по мере того, как от примитивных групп, семейств и общностей люди переходили к более высокой ступени социально-исторического развития, происходило уменьшение количества богов. Если раньше каждое событие, явление имели своих богов, то постепенное расширение социально-исторического опыта людей приводило к уменьшению количества богов.

Введение

Зороастризм не является плодом спонтанного одномоментного озарения религиозного сознания. Он не создан одним человеком. Как религиозно-философское мировоззрение он сформировался в течение долгих столетий, изменяясь, дополняясь, расширяясь, переделываясь в соответствии с развитием человеческого сознания и культуры. «Как и другие сохранившиеся части Авесты, Видевдат создавался на протяжении не одного столетия» [1.17-18]. Это был длительный путь к достижению уровня религиозного монизма, то есть до систематизированной религии зороастризма.

С появлением первых сведений об Авесте возникли различные суждения о генезисе зороастризма. Сохранившиеся на пехлеви и парси части Авесты стали основанием для формирования гипотезы об иранской почве возникновения зороастризма. Однако в этой гипотезе не учитывались два следующих обстоятельства: во-первых, время и место становления, формирования, функционирования и распространения зороастризма, вначале не имевшего своего точного названия, позже именовавшегося греческими историками «зороастризмом». Во-вторых, многопластовость зороастризма как религиозного верования, вобравшего в себя древнейшие ранние формы обожествления явлений

природы и одновременно являвшегося монотеистическим религиозно-философским учением.

Известно, что зороастризм самое древнее по происхождению религиозное учение, оказавшее большое влияние на другие мировые религии. Историческое значение этой религиозной системы и ее идеологии еще не достаточно полно определено. Эта религия, как по форме, так и по содержанию формировалась и кристаллизовалась в непосредственной зависимости от своей социально-этнической базы и идеологической направленности. Название религии («зороастризм»), данное ему древними греками, не употреблялось ни основателем религии, ни его проповедниками.

Методы и методология

Разнородность и разновременность сложения Авесты Л.А.Лелеков видит в том, что она дошла до нас на двух родственных диалектах. «Более архаичен диалект Старшей Авесты, куда вошли Гаты, Ясна и несколько кратких молитв вместе с догматическим кредо общин. Младшая Авеста состоит из связанных текстов – Ясна, очистительных ритуалов – Видевдат, сборника календарных литаций – Висперед, группы более мелких обрядовых сочинений. Неизвестным остается, когда к ней присоединены поздние богословские переделки Яштов...» [2.17].

Одним из ученых, близко стоявших к истине по данному вопросу, был Л.В.Баженов. «Древнейшие упоминания о Средней Азии,- пишет он,- мы встречаем в Зенд-Авесте. Среди

областей, являющихся предметом борьбы между Ахура Маздой и Ахриманом, упоминаются Согдо – Согдиана – область между Амударьей и Сырдарьей; Муру – Маргиана – область вокруг нынешнего города Мерва; Богда – Бактрия – область современного Балха и Хорезмия – современный Хорезм» [3.10].

Наиболее аргументированную точку зрения по этому вопросу мы находим в трудах Э.В.Ртвеладзе, который считает, что «одна из важнейших религий древности – зороастризм складывался постепенно, впитывая в себя религиозно-философский дуализм Заратуштры, старые иранские культы и исторические предания» [4.166].

Добро и зло первоначально не мыслились как нравственные принципы, а скорее как объект наслаждения и страдания. Великая заслуга зороастризма заключается в том, что он переводит добро и зло из первоначального утилитарно-примитивного чувствования и страдания в ранг нравственно-философского принципа. «Даже у первобытных племен дикарей,- пишет Э.Б.Тэйлор, - человеческая мысль уже занималась глубокой проблемой добра и зла. Серьезные, хотя и грубые, умозрения их пытались разгадать великую тайну, которая до сих пор не поддается усилиям моралистов и теологов» [5.430].

Некоторое сходство культов, обрядов или нравственных норм различных народов или государств не является показателем идентичности их религиозного сознания или философских учений. Составить

представление о сущности того или иного религиозного, философского и нравственно-эстетического отношения определенной этнической общности или государства к природе, человеку и обществу возможно только тогда, когда охвачены все многообразные и противоречивые грани сознания, познания и деятельности народов седой древности. Исходя из такого подхода к религии зороастризма, Б.Г.Гафуров пишет: «Авеста не только памятник древнеиранского языка и литературы, философии и религии, но и важнейший источник по древней истории Средней Азии. Необходимо иметь в виду, что это памятник не однородный, а многослойный, создававшийся на протяжении длительного периода времени на различных территориях» [6.137].

Трудность исследования авестийских текстов заключается еще в том, что нет точных данных для их датировки и локализации. Б.Г.Гафуров пишет, что «После смерти Заратуштры в течении столетий складывается одна из важнейших религий древности – зороастризм» [6.173].

Ибрагим Каримов считает, что политеистические представления древних арийцев, которые в далеком прошлом двинулись из Центральной Азии в Европу, Иран и Индию, сначала оформились в Средней Азии, а затем оказались источником становления монотеистического верования Заратуштры [7.25-26]. При этом он базируется на взглядах и аргументах В.В.Струве, В.В.Тревера, С.Н.Толстова, Н.Прохорова, [11] доказавших, что Средняя Азия является родиной

зороастризма на основании упоминания в Авесте 16 географических объектов и названий областей и городов, 9 из которых находятся на территории Средней Азии, а также на показания Ю.А.Рапопорта, связанные с оссуариями, найденными в основном в Средней Азии, труды А.П.Примака «Резервы человеческой психики» (1987) и Т.А.Поповича «О языческой вере наших предков» (1872), профессора Оксфордского университета Макса Мюллера.

Близко к этой версии стоит и М.И.Исхаков. По его мнению, корни этой религии очень древние, ее хронологические рамки охватывают время от эпохи Заратуштры до первобытных времен. Зороастризм, отраженный в священной книге Авеста формировался в период перехода от политеистического взгляда к поклонению единому богу Ахура Мазде [8.4]. Рассматривая историческую эволюцию первобытных людей эпохи бронзы, их переход на более высокую ступень развития общественного сознания, то есть к становлению у них монотеистических представлений, М.Исхаков подчеркивает роль Заратуштры, который ликвидировал жертвоприношения, принятые в политеизме, и тормозившие общественное развитие. Такой же концепции придерживается этнограф И.Джаббаров [9].

Как верно отмечает М.Исхаков, «Этот древнейший памятник богат мифологическими элементами, связанными с первобытной эпохой... Авеста содержит мифологию IV-III тысячелетий до н.э. и даже еще более

древнюю» [8.10]. Помимо изучения места и времени становления зороастризма появились и работы, посвященные этапам развития этой религии. И.Гершевич в очерке «Древнеиранская литература» (1964) и в статье «Собственный вклад Зороастра», написанной в 1959 году, но опубликованной в 1968 году, определяет три этапа развития зороастрийской религии. Во-первых, И.Гершевич придерживался точки зрения, по которой основоположником зороастризма является Заратуштра. Поэтому первый этап развития этой религии он называет «заратуштрионизмом», получившим отражение в «Гатах»; второй этап называет «заратуштрицизмом», вобравшим в себя древние политеистические представления иранских племен и получившим отражение в «Яштах»; третий этап именуется «зороастрионизмом», когда зороастризм становится государственной религией при Сасанидах.

И.Гершевич, правильно отмечая философско-этический дуализм раннего зороастризма, вместе с тем, преувеличивает монотеистический характер этой религии. Кстати, именно в этом вопросе расходятся мнения И.Гершевича и Х.Нюберга, который считал, что типологически ранние части «Авесты» свидетельствуют о близости к примитивным верованиям, например, «шаманизму» [10.97].

К концу XX века сложилось следующее представление о генезисе зороастризма и Авесты: сторонники «западной» версии считали, что учение

зороастризма первоначально возникло в Мидии. Эта версия исходила от Анкетилия Дюперрона, к ней присоединились Дж.Дармстетер, Мейе, Юар, Э.Герцфельд, Тедеско и др.; по «восточной» гипотезе – родиной зороастризма является Бактрия, откуда он распространился в Мидию и Персию. Такая точка зрения исходила от Х.Бартоломе, Х.Нюберга [11] и поддерживалась учеными России, Азербайджана и Таджикистана.

Существует и третья версия А.О.Маковельского, по которой родиной зороастризма и Авесты является Азербайджан. По четвертой версии – родиной зороастризма является Хорезм; пятая версия связана с Туркменистаном; шестая точка зрения провозглашает Самарканд родиной зороастризма и Заратуштры. Но все таки благодаря многим исследованиям в области узбекской авесталогии ученые Г.Махмудова, М.Исхаков, Р.Уразова и др. пришли к выводу о том, что родиной Авесты является Узбекистан, особенно Хорезм [12]. Основываясь на археолого-этнографических данных и нарративных источниках, И.Джаббаров также считает Хорезм родиной зороастризма. По его мнению, его идейные корни уходят в эпоху первобытно-общинного строя, а по своей сущности он воплотил в себе многие общечеловеческие ценности и является первой мировой религией [9.113].

Наиболее продуманную концепцию предлагают Э.В.Ртвеладзе, А.Х.Саидов, Е.В.Абдуллаев. На основе серьезных научных аргументов они определяют место составления Видевдата в пользу его локализации в древней Средней Азии. По их мнению, четыре аргумента,

которые связывают Видевдат, а, следовательно, «Авесту» со Средней Азией:

1) преобладание среднеазиатских областей и земель в списке творений Ахура Мазды из Фрагарда I;

2) соответствие «видевдатского» похоронного обряда многочисленным археологическим находкам на территории Средней Азии и сообщениям античных и китайских авторов об этом регионе;

3) сохранение в некоторых районах Средней Азии обычаев в отношении умерших, а также собак, аналогичных Видевдату; как отмечал еще С.П.Толстов, у узбеков Хорезма «некоторые ритуальные предписания, касающиеся, например, очищения оскверненных падалью водоемов или очищения собранного урожая зерна, буквально перекликаются с соответственными предписаниями Вендидата»;

4) открытие на территории Средней Азии (Тоголок-21 и др.) крепостей с

5) концентрическими валами, близкими по своей структуре к крепости Вара, выстроенной Йимой (II Фрагард) [13.20].

Результаты и обсуждение

Исследования, посвященные становлению зороастризма и Авесты, показывают, что докопаться до реальных корней этих явлений возможно, только опираясь на археологические материалы, этнокультурные традиции и обычаи, лингвистические исследования, которые в какой-то мере могут пролить

свет на темные уголки истории и дать конкретное представление о социально-философском сознании и культуре народов древности.

Мысль о том, что становление зороастризма занимает длительное время в процессе развития человеческой цивилизации, а Авеста несет многоплановую информацию о жизни, быте и верованиях народов Средней Азии, доказывается тем, что в различных частях Авесты отражены различные периоды формирования и развития религиозного сознания, а также различные социально-исторические устои общественного устройства.

В.Лившиц, глубоко изучивший текст Авесты, отмечает: «Общество в «Авесте» не имело представления не только о бронзовых, но и о железных орудиях труда и войны» [14.74]. Но уже в «Младшей Авесте», кодифицированной позже, общество делится на три социальные («сословные») группы: жрецов, воинов, землепашцев. С другой стороны, в Авесте нет упоминаний о существовании городов, нет сведений о деньгах. Только в «Видевдате» есть места, где упоминаются различные ремесла. Все это говорит о том, что нельзя смешивать время возникновения зороастризма с функционированием кодифицированной Авесты, составленной в разные времена и, вероятно, при различных социальных условиях, различными жрецами.

На международной конференции, посвященной 2700-летию Авесты, В.Лившиц, считая вопрос о времени и месте происхождения пророка Заратуштры и текстов дошедшей до нас Авесты спорными, предложил решать

его опираясь на три подхода: а) лингвистический анализ текстов Авесты, прежде всего, сопоставление их с ведической традицией; б) использование реальных географических данных, содержащихся в Авесте; в) сопоставление данных, реконструируемых по текстам «Малой Авесты» (в «Гатах» таких данных нет), характеризующих социальные отношения, и экономику общества с археологическими материалами по Средней Азии и Восточному Ирану за период со II тысячелетия до первой половины I тысячелетия до н.э. [14.71].

На наш взгляд, это правильное и глубоко продуманное предложение ученого, посвятившего много лет своей научно деятельности изучению истории зороастризма и Авесты. Тем более, что, по мнению В. Лифшица, среднеазиатские корни зороастризма и Авесты подтверждаются еще и географическими данными Авесты (10 «Яшт» и 1 глава «Видевдата»). То, что наряду со среднеазиатскими областями в орбиту Авесты входят и восточно-иранские топонимические названия, свидетельствует о том, что некоторые части Авесты создавались и после VII в. до н.э. Именно в этот период зороастризм проник на территорию Мидии и Персии. «Зороастризм,- пишет В.Лифшиц, - был, по всей вероятности, официальной религией Ахеменидской державы, западно-иранской топонимии нет ни в одном из дошедших до нас текстов Авесты. В 10 «Яште» и 1 главе «Видевдата» упоминаются земли, входящие в состав Согда (по версии И. Гершевича)... Авестийскую Чайчасту, как нам представляется, можно

идентифицировать с Аральским морем» [14.73].

Несмотря на то, что многие ученые пришли к выводу о том, что в Авесте отражены древнейшие черты религиозного сознания, А.О.Маковельский пишет: «Как можно судить по древнейшим слоям Авесты», зороастризм зарождается в период господства родового строя, затем он развивается в рабовладельческую эпоху на древнем Востоке и, наконец, преобразуется и принимает новый вид в эпоху раннего феодализма при Аршакидах и Сасанидах. Изменяется социальная сущность зороастризма при переходе общества от одной формации к другой. А если принять во внимание, что в Авесту вошли песни из древнего народного эпоса и с ними древнейшие мифы и легенды, которые характеризуют эпоху процветания первобытно-общинного строя, то хронологические рамки содержания Авесты отодвигаются еще дальше, в глубь отдаленного прошлого» [15.50].

Необходимо подчеркнуть, что Авеста на протяжении длительного времени претерпевала существенные изменения, адаптируясь к месту распространения и социально-историческим условиям. Об этом свидетельствуют различные обряды, ритуалы, обычаи и образ жизни, которые были схожи с обрядами, ритуалами, обычаями и образом жизни других народов, либо бытуют в адаптированной форме. Такое обилие и мозаичность мировоззрения зороастризма означает, с одной стороны, историчность, длительное формирование и развитие религиозного

сознания народов Средней Азии, с другой стороны, наличие и сосуществование различных религиозных пластов в зороастризме, получившие затем систематизированную определенность. Например, в самой древней части Авесты – Яштах изложены первобытные, фантастические представления людей о мире и богах. Но уже в Гатах ощущается голос самого Спитамы Заратуштры его личная заинтересованность в укреплении престижа единого бога Ахура Мазды, его преданность ему.

Выводы

Неоднородность текстов, отражение разнообразных религиозных, философских, социальных и нравственно-эстетических идей, воззрений и обрядов свидетельствуют, что священная книга зороастризма – Авеста составлялась и фиксировалась в разное время. В деле утверждения монотеистического взгляда на мир и создании канонизированного религиозного учения роль личности Заратуштры была огромной, независимо от того мифической она была или реальной.

Несмотря на то, что по поводу родины зороастризма и «Авесты» существуют различные, противоположные версии, к правильному решению этого вопроса можно прийти, учитывая следующие обстоятельства: «Авеста» была создана не сразу и принадлежит перу не одного человека. Она создана в течение многих столетий; в «Авесте» собраны не только религиозные, но и народные легенды, нравственные нормы обычного нрава

(адата), песни и мифологические образы, созданные в разное время. Только такой методологический подход может дать ключ к раскрытию многих общественно-философских и нравственно-эстетических вопросов, зафиксированных на страницах древнего священного писания – Авесты.

Основываясь на такой точке зрения, можно более детально и научно проследить происхождение, содержание и особенности различных частей и пластов Авесты. Только таким пирамидальным и комплексным путем исследования, уточняя и осмысливая изложенные факты, события с исторической правдой и ходом развития человеческой цивилизации можно достичь пра-Авесты, то есть обнаружить истоки и обозреть основу, фундамент этого уникального явления.

Если учесть, что во времена господства политеистических верований и существования различных обрядов, связанных с тотемизмом, магией, анимизмом и шаманизмом, когда еще ни одна религия не выдвигала идею монотеизма, провозглашение Ахура Мазды единым создателем телесного и духовного начала со стороны Заратуштры было большим шагом в истории человечества. С другой стороны, в отличие от других религиозных верований зороастризм характеризуется жизнеутверждающим и гуманистическим пафосом, провозглашением человека венцом творения.

В социально-религиозных рамках зороастризма получают отражение такие философские, нравственные, политические, правовые и эстетические

идеи и вопросы, как сохранение единства мира, разумное управление обществом, социальная справедливость, необходимость улучшения благосостояния семьи и племени, умножение скота и занятие земледелием, беречь землю, воду,

воздух, огонь, воспитывать у людей благую мысль, благое слово, благое деяние, бороться против всякого проявления несправедливости и лжи и т.д., которые и в наши дни также не потеряли своего глубокого смысла и значения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Авеста. «Закон против дэвов» (Видевдат). – СПб, 2008. –С. 17-18.
2. Лелеков Л.А. Зороастризм: явления и проблемы // Локальные и синкретичные культуры. –М.: 1991. –С. 17.
3. Баженов Л.В. Средняя Азия в древний период. –Т., 1937. – С. 10.
4. Ртвеладзе Эдвард. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. –Т., 2008. –С. 166.
5. Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. –М.: Политиздат, 1989. –С. 430.
6. Гафуров Б.Г. История Таджикской ССР. Т.I. –М.: 1955. –С. 137.
7. Каримов Ибрагим. Зардуштийлик ҳақида ҳикмат // Мулоқот. 1992. - ноябрь-декабрь. –С. 25-26.
8. Исхаков М.И. Зардуштийлик, Зардушт ва “Авеста” ҳақида // Тил ва адбиёт таълими. 1993. - № 2. –С. 4.
9. Джаббаров Исо. Антик маданият ва маънавият хазинаси. – Т., 1999; Джаббаров Исо, Джаббаров Санжар. Жаҳон динлари тарихи. – Т., 2002.
10. Брагинский И.С. Из истории таджикской и персидской литератур. –М.: 1972. –С. 97.
11. Г.Маҳмудова. Авестонинг фалсафий моҳияти. –Т.:”NOSHIR”,2015.
12. Г.Маҳмудова, М.Исҳоқов ва бошқалар. Зардуштийлик Хрестоматияси. Тошкент, “MUMTOZ SO’Z”, 2017; Г.Маҳмудова, М.Исҳоқов ва бошқалар. Авеста: Энциклопедик луғат. Т.: «NOSHIR», 2020.
13. Авеста. «Закон против дэвов» (Видевдат). – СПб. Издательство Политехнического Университета 2008. –С. 20.
14. Лившиц В. Авесто – исторический источник // «Авесто» и его роль в истории развития человечества. –Ташкент-Ургенч: 2001. –С. 74.
15. Маковельский А.О. Авеста. – Баку: 1960. –С. 50.